

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/359110883>

UNESCO recommendations on preservation and access to documentary heritage, including in digital form / Препоръки на ЮНЕСКО относно опазването и достъпа до документалното наследство...

Article · March 2022

CITATIONS

0

READS

36

1 author:

Ventsislav Velev

University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

56 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Препоръки на ЮНЕСКО
относно опазването и достъпа до документалното наследство,
включително в цифрова форма

доц. д-р Венцислав Велев

„Няма смисъл да се съхранява, освен ако това не води до етап и на достъп“

Когато става въпрос за културно наследство, като че ли вниманието на повечето хора е насочено основно към образците свързани с останките в материалната сфера. Култови комплекси, сгради с различно предназначение и характер са с безспорно значение и предизвикват очакван интерес. В същото време, обаче, историята на човечеството се гради и на писмените документи, предаващи не само информация за отминали събития, но и познанието за голяма част от човешката история. В исторически аспект почти всички налични документи са създадени и съхранявани в различни държавни и административни институции, духовни средища, или в частни домове. Това ги прави не само важни, но и изключително интересни, разкриващи отделни моменти от общочовешката и личната история на хората, представлява основна част от паметта на народите и отразява разнообразието на езиците и културите.

Днес, документалното наследство се съхранява основно в различни архиви, в библиотеките и музеите. Това поражда и поредица от въпроси свързани с неговото опазване. Не на последно място идва и въпроса за ползваемостта му не само от изследователи, но и до него да може да се докосне по-широк кръг от хора. Проблемите произтичат от обстоятелството, че в голямата си част тези паметници на човешката история са изключително крехки и податливи на външни влияния. Различния вид пергамент или хартия, както и използването на разнообразен тип креда, графит или мастило също поражда множество въпроси свързани с опазването на документите. Тази нестабилност води до рискове от загуба на важни източници на информация. Ето защо, оценявайки всички тези рискове, както и значимостта от опазването на писменото писмените паметници, ЮНЕСКО предприема конкретни действия насочени към разработване на определен набор от инструменти целящи да осигурят ефективна защита на световното документално наследство. Това се явява една от основните задачи, които

международната общност си е поставила да изпълни. С тази цел е създадена и се реализира програмата „Паметта на света“.¹ Освен в класическия вариант на опазване, в условията на развитото дигитално и информационно общество, това включва и създаването на дигитални копия и запазване на документите освен на аналогов и на различен тип цифров носител.

В резултат от натрупания опит в сферата на дигитализация на паметниците на материалната култура и породената все по-голяма необходимост от предприемане на подобни стъпки спрямо писмените паметници, въпросът е поставен за разглеждане по време на 190-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, проведена през ноември 2012 г. Приема се решение, с което поставя задачата да започнат поредица от проучвания в тази област. Целта е да се набележат конкретни мерки по отношение разработването на инструментариум за определяне на правното основание за защита на документалното наследство на човечеството, в т.ч. и неговото дигитализиране.² На следващата 191 сесия на Изпълнителния съвет (2013 г.) се пристъпва към разглеждане на план за действие по отношение укрепване на програмата „Паметта на света“. Отчита се навлизането на новите технологии и необходимостта от тяхното ефективно прилагане, подчинено на разработени изисквания в тази посока. Приема се документ, който акцентира върху необходимостта от „предварително проучване на техническите, финансовите и правните аспекти относно целесъобразността на приемането на правен акт за определяне на стандартите за гарантиране на безопасността и достъпността на документалното наследство“.³ Следващата стъпка е предприета по време на 16-тото пленарно заседание на 37-та сесия Генералната конференция на ЮНЕСКО, проведено на 19 ноември 2013 г. в Париж. Взето е решение за осъществяване на предварително проучване по въпроса. Посочва се необходимостта от изчистване на всички технически, финансови и правни аспекти, които да създадат предпоставка за приемане на необходимата нормативна база по отношение документалното наследство. Целта е да се посочат мерки насочени към

¹ Програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“ е създадена през 1992 г. Тя се явява в резултат от необходимостта за създаване на мерки водещи до опазване на документалното културно наследство във всички краища на света. Констатирани са проблеми свързани с унищожение и разпръскване на различни писмени паметници, незаконна търговия, неадекватно съхраняване и др.

² Decisions adopted by the Executive Board at its 190th session / 190EX/ Decisions, Paris, 18 November 2012 - Report by the Director-General on the experts meeting on strengthening the Memory of the World Programme (190 EX/16; 190 EX/55), p. 23 // <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218189>

³ Decisions adopted by the Executive Board at its 191st session / 191EX/ Decisions, Paris, 3 June 2013 - Preliminary study of the technical, financial and legal aspects on the desirability of a standard-setting instrumenting preservation and access to documentary heritage, p.11 // <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220725>

гарантиране на неговото съхраняване, включително и прехвърлянето му от аналогов на цифров носител.⁴ В последствие, на 4 септември 2014 г. е обявен публично и изпратен до държавите-членки на ЮНЕСКО доклад на генералния директор, който съдържа детайлно разработен проект на документ, съдържащ и междуременно допълнително направените бележки и коментари.⁵ След поредица от нови обсъждания, същия бива повторно преработен и на 3 април 2015 г. предоставен на отделните държави в неговия окончателен вид.⁶

С цел финализиране на проекта за Препоръки и представянето му на Генералната конференция за одобрение, въпросът бива поставен на дискусия по време на заседанието на Междуправителствения комитет по програмата „Паметта насвета“, проведено в първите дни на м. юни 2015 г. След кратки дебати и консултации текстът на Препоръките бива единодушно приет (38 С / Резолюции - Анекс V). В съобщението за този акт е обявено, че той е резултат от осъществения цялостен консултативен процес, обхващаш не само аспектите на опазване на документалното наследство, но и въпроси свързани с правната и интелектуалната собственост. Документът, озаглавен „Препоръки на ЮНЕСКО, относно опазването и достъпа до документалното наследство в дигиталната ера“ (Recommendation concerning the Preservation of, Access to, Documentary Heritage in the Digital Era), съдържа конкретни насоки, които страните-членки на международната организация следва да съблюдават. Специално внимание се обръща на нуждата от съвместното партньорство, както и на активна работа на експерти от различни държави, които да приложат най-подходящи мерки насочени към опазване на аналичното документално наследство, което е от значение за човечеството. Мерките посочват нуждата от създаване на подходяща обща нормативна база и приложението ѝ в отделните страни. Важно е да се изградят и поддържат актуални бази с данни, каталози и помощни материали, подпомагащи достъпа до документи, включително и в интернет. Всички държави следва да разработят и конкретни стъпки на национално ниво, насочени към прилагане на адекватни политики целящи опазването и съхраняването на документалното богатство. То следва да се приема като важен актив на всяка една

⁴ Records of the General Conference, 37th session, Paris, 5 - 20 November 2013, v. 1: Resolutions / Preliminary study of the technical, financial and legal aspects relating to the desirability of a standard-setting instrument on preservation and access to documentary heritage / document 37 C/48, p. 53-54 // <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226162>

⁵ A preliminary report of the Director General - 4 September 2014 (document CL/4075).

⁶ Final report containing a revised version of the Recommendation on 3 April 2015 (document CL/4104).

държава. Наложително е и разработването на програми за популяризиране, включително изложби, пътувания, презентации, потребителски продукти, онлайн стрийминг, използване на социални медии, лекции, образователни програми, въвеждане дигитализация и възможности за ползване в уеб пространството от всички. Препоръките имат за цел да подпомогнат държавите-членки както на национално равнище по отношение идентифицирането на документалното наследство и предприемане на мерки за опазването му и създаване на възможности за неговото ползване, така и в международен план, чрез насърчаване реализирането на различни двустранни или многостранни проекти. В контекста на това се насърчава прилагането на различни добри практики. Положителен момент би било всяка една държава да направи достойни своите успешно апробирани модели. С оглед ползването на документите от всички заинтересовани страни и лица това предразполага да се възприемат и приложат различни подходи свързани с дигитализация и създаване на платформи улесняващи работата с вече дигитализираните документи.⁷ Разработеният документ е одобрен от 38-та Генерална конференция на ЮНЕСКО по време на заседанието ѝ проведено в Париж на 17 ноември 2015 г.⁸ На 28 април 2016 г., с писмо генералния директор на ЮНЕСКО запознава с текста всички държави-членки. Тай като в случая става въпрос за документ, който няма силата на конвенция и не подлежи на специална ратификация, е посочено, че Препоръките е необходимо да бъде въведени и интегрирана в националното законодателство на всяка държава в срок от една година след тяхното приемане.⁹

Веднага след приемането на Препоръките, съобразно установената в подобни случаи практика, са изготвени „Насоки за прилагане на Препоръките от 2015 г.“ Те са разработени от експерта Рей Едмъндсън и са предоставени за ползване. По отношение на цифровите технологии и приложението им в сферата на опазването на документалното наследство е посочено, че е необходимо същите да се прилагат в практиката като се предприемат действия насочени за гарантиране на достъп до изграденото вече или съществуващо такова цифрово съдържание. По този начин се цели в най-пълна степен да се представи съхраненото налично документално наследство. На

⁷ Safeguarding the Memory of the World – UNESCO. Recommendation concerning the Preservation of, Access to, Documentary Heritage in the Digital Era // http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/recommendation_preservation/inf6_circular_letter_4104.pdf

⁸ Records of the General Conference, 38th session, Paris, 3 - 18 November 2015, v. 1: Resolutions / 38 C/Resolutions, Annex V, p.163-167 // <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325>

⁹ UNESCO. Director-General, circular letter // <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244675>

следващо място, в технологичен план е необходимо да се създадат условия за правилното боравене със създадената електронна база с данни, като се даде възможност за сигурно съхранение на файловете, тяхното архивиране и правомерно ползване. В същото време се обръща внимание, че вече са налице създадени бази с данни на аналогови носители. Цифровизирането не следва задължително да води до премахване на тези носители. Констатираниса много случаи, в които след цифровизация аналоговия носител не подлежи на съхранение и често бива унищожен, което се отчита като съществена грешка. Аналоговото и цифровото запазване на документите е нужно взаимно да се допълва и надгражда. Препоръчва се всяка държава да внедрява или да разработва софтуер с отворен код с цел улесняване на достъпа до документите. В този смисъл би било добре държавите да се обединят около разработването и използването на международно признат софтуер с отворен код, което е най-добро решение за управление на цифровото документално наследство в международен план. Дигитализацията следва да се използва и като важно средство за дистанционно изследване, което ще спомогне за осъществяването на проучвания на различни учени. В същото време е важно да се има предвид и обстоятелството, че т.нар. „дигитална епоха“ е развита в отделните страни по различен начин. В някои от тях използването на интернет е високо и цифровото съхранение е изключително напреднало. В други страни, обаче, то все още е в етап на развитие. Дигиталната среда изисква стратегически избор при подбора, придобиването, опазването и достъпа до документи, но и поражда въпроси като значението на международната съвместимост на системи и стандарти, достъп до патентовани кодове, както и необходимостта, доколкото е възможно, до стандартизиране на софтуер с отворен код. Това следва да са основни задачи, по които да се работи активно в предстоящите години.¹⁰

Опазването, съхранението и използването на документалното наследство в съвременното дигитално и информационно общество е изправено пред различни предизвикателства. Приемането на общи правила и насоки в тази посока, които да бъдат въведени в различните страни, би спомогнало за правилното развитие на тези процеси. Изготвените от ЮНЕСКО Препоръки относно запазването и достъпа до документалното наследство, включително в цифрова форма са важна крачка в тази посока. Прилагането им ще спомогне държавите-членки и ангажираните с тези процеси национални

¹⁰ **Edmondson, Ray.** Implementation guidelines Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form // https://en.unesco.org/sites/default/files/2015_mow_recommendation_implementation_guidelines_en.pdf

институции и други заинтересовани лица да реализират поредица от общи мерки. Това ще спомогне иза търсене на нови подходи, прилагане на различни нови способности на дигитализация и създаване на условия за достъп до световното писмено наследство на човечеството.

RECOMMENDATION CONCERNING THE PRESERVATION OF, AND ACCESS TO, DOCUMENTARY HERITAGE INCLUDING IN DIGITAL FORM

PREAMBLE

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 3 to 18 November 2015, at its 38th session,

Considering that documents produced and preserved over time, in all their analogue and digital forms through time and space, constitute the primary means of knowledge creation and expression, having an impact on all areas of humanity's civilization and its further progress,

Also considering that documentary heritage records the unfolding of human thought and events, the evolution of languages, cultures, peoples and their understanding of the world,

Underlining the importance of documentary heritage to promote the sharing of knowledge for greater understanding and dialogue, in order to promote peace and respect for freedom, democracy, human rights and dignity,

Noting that the evolution of documentary heritage enables intercultural education and personal enrichment, scientific and technological progress and is a crucial resource for development,

Considering at the same time that the preservation of, and long-term accessibility to documentary heritage underpins fundamental freedoms of opinion, expression and information as human rights,

Also considering that universal access to documentary heritage must respect both the legitimate interests of rights-holders and the public interest in its preservation and accessibility,

Recognizing that aspects of the history and culture which exist in the form of documentary heritage may not be conveniently accessible,

Recognizing also that over time considerable parts of documentary heritage have disappeared due to natural or human disasters or are becoming inaccessible through rapid technological change, and underlining that lack of legislation impedes memory institutions to counter irreversible loss and impoverishment of that heritage,

Recalling that, in response to this challenge, UNESCO established the Memory of the World Programme in 1992 to increase awareness and protection of the world's documentary heritage, and to provide for its universal and permanent accessibility,

Taking into account the rapid evolution of technology, and the challenge of establishing models and processes for preserving digital heritage objects including complex ones, such as multi-media works, interactive hypermedia, online dialogues and dynamic data objects from complex systems, mobile content and future emerging formats,

Also taking into account the international standard-setting instruments and other relevant treaties and statements, as listed in the Appendix,

Bearing in mind the need for States, communities and individuals to take appropriate measures for the protection, preservation, accessibility and enhancement of the value of documentary heritage,

Having decided at its 37th session that this question should be the subject of a Recommendation to Member States,

Adopts, on this seventeenth day of November 2015, the present Recommendation:

DEFINITIONS

For the purposes of this Recommendation, a document is an object comprising analogue or digital informational content and the carrier on which it resides. It is preservable and usually moveable. The content may comprise signs or codes (such as text), images (still or moving) and sounds, which can be copied or migrated. The carrier may have important aesthetic, cultural or technical qualities. The relationship between content and carrier may range from incidental to integral.

Documentary heritage comprises those single documents – or groups of documents – of significant and enduring value to a community, a culture, a country or to humanity generally, and whose deterioration or loss would be a harmful impoverishment. Significance of this heritage may become clear only with the passage of time. The world's documentary heritage is of global importance and responsibility to all, and should be fully preserved and protected for all, with due respect to and recognition of cultural mores and practicalities. It should be permanently accessible and re-usable by all without hindrance. It provides the means for understanding social, political, collective as well as personal history. It can help to underpin good governance and sustainable development. For each State, its documentary heritage reflects its memory and identity, and thus contributes to determine its place in the global community.

Memory institutions may include but are not limited to archives, libraries, museums and other educational, cultural and research organizations

1. IDENTIFICATION OF DOCUMENTARY HERITAGE

1.1. Member States are encouraged to support their memory institutions in establishing selection, collection and preservation policies by research and consultation, guided by internationally established and defined standards regarding documentary heritage in their territories. The documents, fonds and collections should be managed in a way that ensures their preservation and accessibility over time, and assigns means of discovery, including cataloguing and metadata.

1.2. Policies, mechanisms and criteria for selecting, acquiring and de-selecting documentary heritage should be developed by memory institutions in coordination with civil society, taking into account not only key documents but also their contextual material, including social media. Selection criteria must be non-discriminatory and clearly defined. Selection must also be neutrally balanced with respect to knowledge fields, artistic expressions and historic eras. Because of their inherently temporary nature, decisions concerning the preservation of digital documents may need to be made at or before the time of creation.

1.3. Member States are encouraged to identify specific documentary heritage the survival of which is at potential or imminent risk, and draw it to the attention of competent bodies able to take appropriate preservation measures. They should support and strengthen their relevant memory institutions and, where practical and appropriate, encourage research communities and private owners to care for their own documentary heritage in the public interest. Similarly, public and private institutions should ensure professional care for the documents which they themselves create.

1.4. Member States should encourage the identification and nomination of significant documentary heritage to national, regional or international Memory of the World Registers as a means of raising awareness.

1.5. Member States are invited to develop training and capacity-building schemes as appropriate to ensure the identification, preservation and access to documentary heritage.

2. PRESERVATION OF DOCUMENTARY HERITAGE

2.1. Preservation of documentary heritage means encompassing techniques, treatments, procedures and technologies of any nature, preventive and remedial, aiming at the preservation of the documents and of the information contained therein.

2.2. Preservation is an ongoing process requiring the management of both analogue and digital objects and can be enhanced by scholarship, technology and science. Analogue carriers should be retained where they have continuing value as authentic originals, artefacts or information bearing objects. In the case of digital documents, action and intervention are desirable from before the point of creation and acquisition, in order to optimize further management, minimize costs and to properly manage the risks involved. Cooperation should be further encouraged among governments, memory institutions and the private sector.

2.3. In pursuing measures of preservation, integrity, authenticity and reliability should be the guiding principles. Concrete measures and actions should follow the international legislation and the recommendations, guidelines, best practices and standards developed or supported by memory institutions. The Memory of the World Programme, should provide a platform to promote standards and share best practices.

2.4. Member States are encouraged to develop awareness-raising and capacity-building measures and policies as a key component of preservation, including promoting research as well as training for documentary heritage professionals and providing facilities for such. These should embrace curatorial best practices, current and emerging technologies, forensic skills and core competencies in relevant scholarship, science, technology and engineering, thereby raising awareness of the urgency of timely preservation action in a constantly changing environment.

2.5. The existence of possibly legitimate access restrictions on any part of the documentary heritage should not inhibit or limit the ability of memory institutions to take preservation action. Member States are invited to take this consideration into account while implementing this recommendation and through updating their relevant domestic legislation.

2.6. Member States that hold in their memory institutions collections originating in or of relevance to other States are encouraged to share digital programmes and copies of such heritage with the Parties concerned.

2.7. Member States should encourage consistency of best practice and preservation standards across memory institutions, including risk management, such as the degradation and theft of documents, and investment in appropriate technical infrastructure. This may include nationwide coordination and sharing of tasks among memory institutions, based on their existing roles, strengths and responsibilities.

2.8. Member States are encouraged to support memory institutions' participation in the development of international standards for preservation. Member States are further invited to encourage memory institutions to link with the appropriate professional associations to both enhance and share their technical knowledge, and contribute to the ongoing development of international standards.

2.9. Member States are invited to support the development of academic curricula for digital preservation, as well as networking activities at national, regional and international levels for more effective implementation of the Memory of the World Programme, and the promotion of exchanges of experiences among UNESCO Member States based on best practice models.

3. ACCESS TO DOCUMENTARY HERITAGE

3.1 Member States are encouraged to provide appropriate legislative frameworks for memory institutions and ensure their necessary independence in preserving and providing access to

documentary heritage, so as to sustain public trust in the scope of material selected, and the way in which it is preserved. The provision of access is visible evidence and justification of public expenditure on preservation.

3.2. Member States are urged to promote and facilitate maximum inclusive access to, and use of, documentary heritage by empowering memory institutions to provide accurate and up-to-date catalogues and finding aids, equitable person-to-person access services to the original documents, if necessary for research, Internet and web-based publications and portals, electronic and digitized content, using international best practice standards. Member States are further encouraged to support memory institutions in the development of international standards for access and use, using recognized standards that support interoperability. Whenever possible, content should be structured, machine-readable and linkable.

3.3. The avenues for providing access to documentary heritage are multiplying through the growth of information and communication technologies and the development of global networks among memory institutions and their partners. Member States should encourage and support the development of outreach programmes, including exhibitions, travelling presentations, radio and television programmes, publications, consumer products, online streaming, social media, lectures, educational programmes, special events and the digitization of content for downloading.

3.4. Programmes for access to documentary heritage may be facilitated by partnerships, including public-private ones. Member States are invited to encourage such arrangements if they are responsible and equitable.

3.5. Where restrictions to accessing documentary heritage are necessary to protect privacy, human safety, security, confidentiality or for other legitimate reasons, they should be clearly defined and stated and be of limited duration. They should be underpinned by appropriate national legislation or regulation by including an appeals mechanism against such decisions.

3.6. When updating or enacting new legislation which impacts on access to documentary heritage, Member States should consider the need to maximize such access while respecting the legitimate interests of the rights-holders. Member States are encouraged to extend this public access to countries with which they have shared a historical documentary heritage.

3.7. Member States are invited to enhance the visibility and accessibility of their documentary heritage through the outreach activities and publications of the Memory of the World Programme as appropriate, with investment in digitization of content for access purposes now being one of its key components. Member States should support and promote public domain access, and wherever possible, encourage the use of public licensing and open access solutions.

4. POLICY MEASURES

4.1. Member States are urged to consider their documentary heritage as an invaluable asset and to apply this perspective in national legislation, development policies and agendas. They are further encouraged to recognize the long-term need for new investment in the preservation of different types of originals in analogue format, in digital infrastructure and skills, and to adequately endow memory institutions.

4.2. At the same time, in the context of their national heritage policies, Member States are encouraged to take a global view of the needs of memory institutions, beyond the practicalities of infrastructure,

and encourage logical partnerships and cost sharing with other entities in setting up shared facilities, processes and services.

4.3. Private and local institutions and individuals holding valuable collections need public encouragement and support as well as adequate visibility in national directories.

4.4. Member States should improve access to documentary heritage by encouraging the development of new forms and tools of education and research on documentary heritage and their presence in the public domain.

4.5. Through legislation and policy, Member States are encouraged to create in a participatory approach a stable, enabling environment that will give incentives to sponsors, foundations and other external parties to support memory institutions and, with them, to invest in the preservation, accessibility and use of documentary heritage in the public interest.

4.6. Member States are encouraged to periodically review copyright codes and legal deposit regimes to ensure they are fully effective, with limitations and exceptions, for preserving and accessing documentary heritage in all its forms. Effectiveness would also profit from the strengthening and harmonization of legislation and alignment of policies among Member States.

4.7. Where preserving and accessing documentary heritage requires the use of software or other proprietary technology not covered by copyright exceptions, Member States are invited to facilitate access to proprietary codes, keys and unlocked versions of technology on a non-profit basis.

4.8. In order to facilitate optimal exchange of data, Member States should encourage the development and use of internationally recognized open source software and standardized interfaces for managing digital documentary heritage, and seek the cooperation of software and hardware developers in extracting data and content from proprietary technologies. Likewise, their memory institutions should aim for international standardization and interchangeability of cataloguing methods and standards.

4.9. Member States are invited to support and develop policies and initiatives affecting documentary heritage, including monitoring the status of documentary heritage inscribed on the Memory of the World Registers.

4.10. Member States are encouraged to contribute building synergies between the Memory of the World Programme and other heritage programmes in order to assure further coherence of actions.

5. NATIONAL AND INTERNATIONAL COOPERATION

5.1. In view of the need to intensify national and international cooperation and exchanges, in particular through the pooling of human and material resources to assist research and the protection and preservation of documentary heritage, Member States should support the exchange of research data, publications, and information; the training and exchange of specialist personnel and equipment. They should promote the organization of meetings, study courses and working groups on particular subjects, such as cataloguing, risk management, identification of endangered documentary heritage and modern research.

5.2. Member States should encourage cooperation with international and regional professional associations, institutions and organizations concerned with documentary heritage preservation and

access, with a view to implementing bilateral or multilateral research projects and publishing guidelines, policies and best practice models.

5.3. Member States are invited to facilitate the exchange between countries of copies of documentary heritage that relate to their own culture, shared history or heritage, and of other identified documentary heritage, in particular due to their shared and entangled historical nature or in the framework of the reconstitution of dispersed original documents, as appropriate, which has been the object of preservation work in another country. The exchange of copies will have no implications on the ownership of originals.

5.4. To the best of their ability, Member States should take all appropriate measures to safeguard their documentary heritage against all human and natural dangers to which it is exposed, including the risks deriving from armed conflicts. Likewise, they should refrain from acts likely to damage documentary heritage or diminish its value or impede its dissemination or use, whether it is to be found on the territory of one Member State or on the territory of other States.

5.5. Member States are encouraged to engage in international cooperation to safeguard endangered documentary heritage through digitization or other means following a request made by another Member State.

5.6. Member States are invited to strengthen their cooperation with the Memory of the World Programme through their memory institutions by establishing national Memory of the World committees and registers, when deemed appropriate.

The General Conference recommends that Member States should apply the above provisions concerning the preservation of and access to documentary heritage by taking whatever legislative or policy measures or other steps that may be required, in conformity with the constitutional practice of each State, to give effect, within their respective territories to the principles, measures and norms set forth in this Recommendation.

The General Conference recommends that Member States bring this Recommendation to the attention of the appropriate authorities and bodies.

The General Conference recommends that Member States should report to it, by the dates and in a manner to be determined by it, on the action they have taken to give effect to this Recommendation.

APPENDIX

International instruments covering the protection of elements of documentary heritage:

I. UNESCO Conventions and Recommendations

- Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954);
- Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970);
- Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972);
- Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003);
- Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005);
- Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images (1980);

Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace (2003);
Charter on the Preservation of Digital Heritage (2003).

II. Declarations and other documents

The Universal Declaration on Archives (2010) accepted by the International Council on Archives (ICA), and endorsed by the 36th session of the General Conference of UNESCO (2011);

Warsaw Declaration: ‘Culture – Memory – Identities’ (2011);

The Moscow Declaration on Digital Information Preservation (2011) adopted by the International Conference on “Preservation of Digital Information in the Information Society: Problems and Prospects” organized by the UNESCO Information for All Programme (IFAP);

UNESCO/UBC Vancouver Declaration “The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation” (2012);

The IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Statement on Libraries and Intellectual Freedom (1999).1993

Mataatua Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples2007
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

III. International treaties

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (last amended in 1979);

Universal Copyright Convention (1952);

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (1961).

.....